

AMIR OLIMXON MANGIT XUKUMDORI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6060593>

Qodirova Mamlakat Muminovna

Qarshi davlat universiteti, O`zbekiston tarix kafedrası

Annotatsiya: Ushbu maqolada amir olimxon va mangit xukumdori xaqida so`z boradi. **Said Mir Muhammad Olimxon** - Buxoro amirligini 1910-1920-yillarda boshqargan so`ngi o`zbek mangit hukmdor. 1880-yilning 3-yanvar kuni Buxoroda tug`ilgan.

Kalit so`zlari: Amir Olimxon, Turkiylar, Said Muhammad

Said Muhammad Olim turkiylarning Mang`it ulusi O`zbeklari oilasida tug`ilgan. Said Olim o`n uch yoshdaligida otasi Abdulahad tomonidan uch yilga davlatni boshqarish va harbiy ma`lumotlarni o`zlashtirish uchun Sankt-Peterburgga yuboriladi. 1896-yilda u Rossiyadan Buxoro Shahzodasi sifatida Buxoroga qaytib keladi.

Ikki yildan so`ng u Nasaf xokimi etib tayinlanadi va ushbu lavozimida o`n ikki yil faoliyat yuritadi. Keyingi ikki yilda u Karminning shimoliy provinsiyasini boshqaradi. 1910-yilda otasi Abdulahad Xon vafot etadi. O`sha yili Rossiya Imperiyasi Imperator Nikolay II tomonidan Oliy martabaga ko`tariladi. 1911-yilda Said Olimxonga Hazrati Oliyari Imperator Svitasida general-mayor unvoni beriladi.

Taxtga 1910-yilda o`tirdi. Boshqaruvining boshida u sovg`alar olmasligini, boshqa vazir va boshliqlarga pora olishni man etishini va soliqchilar va boshliqlarni xalqdan olgan soliqni o`z manfaatlarida qo`llamaslikni amr etdi. Biroq vaqt o`tib vaziyat o`zgarib ketdi, ushbu intrigalar oqibatida yangi qonunlar chiqarmoqchi bo`lganlar Moskva va Qozonga yuborildi. Said Olimxon esa boshqaruvini an`anaviy tarzda davom ettirdi.

Buxoro amirligi Rossiya Imperiyasiga qaram hisoblansada Said Olimxon o`z davlatida Amir maqomiga ega edi. Said Olimxinning pullariga Sankt-Peterburgda Masjid va Buxoro Amiri Uyi qurildi. 1915-yilning 30-dekabr kuni general-leytenant maqomiga ega bo`ldi va Ter Kazaklari qo`shinida general-adyutant maqomigacha ko`tarildi.

1920-yilda Qizil Armiya Buxoroni egallab olganida Said Olimxon Buxoro amirligining sharqiga, keyinroq esa Afg'onistonga qochib ketadi.

Mamlakatidan tashqariga qochib ketganidan keyin Qorako'l sotib tirikchilik qilgan. Bosmachilikni qo'llab-quvvatlagan. Qariligida ko'zi deyarli ko'r bo'lib qolgan. Uning bankdagi hisob raqamlari SSSR Hukumati tomonidan yopib qo'yilgan.

Said Muhammad Olimxon 1944-yilning 5-may kuni 64 yoshida Qobulda vafot etgan.

Uning ko'p sonli avlodlari (qariyb 3000 kishi) butun dunyoga tarqalib ketgan. Ular asosan AQSH, Turkiya, Olmoniya, Afg'oniston va boshqa davlatlarda istiqomat qilishadi.

Uning o'g'illaridan biri bo'lgan Shohmurod (Olimov familiyasini olgan) 1929-yilda otasidan voz kechgan va Qizil Armiya safida xizmat qilgan va Ikkinchi jahon urushida qatnashib oyog'ini yo'qotgan. U o'tgan asrning 60-yillarida Moskvadagi Frunze nomidagi Harbiy Akademiyada faoliyat yuritgan.

Said Mir Muhammad Olimxon - Buxoro amirligini 1910 - 1920-yillarda boshqargan songi ozbek mangit hukmdor. 1880-yilning 3-yanvar kuni Buxoroda tugilgan.

Said Muhammad Olim Turkiylarning Mangit ulusi Ozbeklari oilasida tugilgan. Said Olim on uch yoshdaligida otasi Abdulahad tomonidan uch yilga davlatni boshqarish va harbiy malumotlarni ozlashtirish uchun Sankt-Peterburgga yuboriladi. 1896-yilda u Rossiyadan Buxoro Shahzodasi sifatida Buxoroga qaytib keladi.

Ikki yildan song u Nasaf xokimi etib tayinlanadi va ushbu lavozimida on ikki yil faoliyat yuritadi. Keyingi ikki yilda u Karminning shimoliy provinsiyasini boshqaradi. 1910-yilda otasi Abdulahad Xon vafot etadi. Osha yili Rossiya Imperiyasi Imperatori Nikolay II tomonidan Oliy martabaga kotariladi. 1911-yilda Said Olimxonga Hazrati Oliylari Imperator Svitasida general-mayor unvoni beriladi.

Taxtga 1910-yilda otirdi. Boshqaruvining boshida u sovgalar olmasligini, boshqa vazir va boshliqlarga pora olishni man etishini va soliqchilar va boshliqlarni xalqdan olgan soliqni oz manfaatlarida qollamaslikni amr etdi. Biroq vaqt otib vaziyat ozgarib ketdi, ushbu intrigalar oqibatida yangi qonunlar chiqarmoqchi bolganlar Moskva va Qozonga yuborildi. Said Olimxon esa boshqaruvini ananaviy tarzda davom ettirdi.

Buxoro amirligi Rossiya Imperiyasiga qaram hisoblansada Said Olimxon oz davlatida Amir maqomiga ega edi. Said Olimxinning pullariga Sankt-Peterburgda Masjid va Buxoro Amiri Uyi qurildi. 1915-yilning 30-dekabr kuni general-leytenant maqomiga ega boldi va Ter Kazaklari qoshinida general-adyutant maqomigacha kotarildi.

1920-yilda Qizil Armiya Buxoroni egallab olganida Said Olimxon Buxoro amirligining sharqiga, keyinroq esa Afgonistonga qochib ketadi.

Mamlakatidan tashqariga qochib ketganidan keyin Qorakol sotib tirikchilik qilgan. Bosmachilikni qollab-quvvatlagan. Qariligida kozi deyarli kor bolib qolgan. Uning bankdagi hisob raqamlari SSSR Hukumati tomonidan yopib qoyilgan.

Said Muhammad Olimxon 1944-yilning 5-may kuni 64 yoshida Qobulda vafot etgan.

Uning kop sonli avlodlari qariyb 3000 kishi butun dunyoga tarqalib ketgan. Ular asosan AQSH, Turkiya, Olmoniya, Afgoniston va boshqa davlatlarda istiqomat qilishadi.

Uning ogillaridan biri bolgan Shohmurod Olimov familiyasini olgan 1929-yilda otasidan voz kechgan va Qizil Armiya safida xizmat qilgan va Ikkinchi jahon urushida qatnashib oyogini yoqotgan. U otgan asrning 60-yillarida Moskvadagi Frunze nomidagi Harbiy Akademiyada faoliyat yuritgan.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR RO`YHATI:

1. <https://hozir.org/toshkent-davlat-sharqshunoslik-instituti-jahon-siyosati-va-tar.html?page=2>
2. <https://telegra.ph/Songi-hukmdor-hayoti-08-21>
3. <http://marifat.uz/marifat/ruknlar/fan/4143.htm>
4. <https://www.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/tarix/yurt-bo-ynidagi-qilich-yoki-istilo/buxoro-amirligining-talangan-oltinlari>
5. <https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/tarix/yurt-bo-ynidagi-qilich-yoki-istilo/otaga-vafo-qilmagan-farzandlarga-nasib-etmagan-yurt-boyliklari>